

Innovatsion faoliyat va axborotlar bilan ishlashga ijtimoiy-madaniy adaptatsiya hosil qilish muammosining psixologik asoslari

Shahrisabz shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi

12-DMTT tarbiyachisi Ashurova Sevara Boynazarovna

Annotatsiya:

Bu maqola mazmunida adaptatsiya terminining mazmuni, adaptasiyaning ko'rinishiuning sezgilar bilan bog'liqlik jihatlari, adaptatsiyaning omillari, ijtimoiy adaptatsiya, madaniy adaptatsiya hamda madaniy adaptatsiyaning tarkibi haqida fikir yuritilgan. Mavzu yuzasidan berilgan ma'lumotlardan foydalanish yo'nalish bo'yicha tahsil olayotgan talabalarga tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: Adaptatsiya, omil, sezgi, ijtimoiy adaptatsiya, madaniy adaptatsiya, tashqi sezgi, ichki sezgi, sezgirlik, o'zgarish.

Аннотация:

В содержании данной статьи рассматривается содержание термина адаптация, появление адаптации, аспекты ее связи с ощущениями, факторы адаптации, социальная адаптация, культурная адаптация, структура культурной адаптации.

Ключевые слова: Адаптация, фактор, интуиция, социальная адаптация, культурная адаптация, внешняя интуиция, внутренняя интуиция, чувствительность, изменение.

Annotation:

In the content of this article, the content of the term adaptation, the appearance of adaptation, aspects of its connection with sensations, factors of adaptation, social adaptation, cultural adaptation, and the structure of cultural adaptation are discussed. is recommended.

Key words: Adaptation, factor, intuition, social adaptation, cultural adaptation, external intuition, internal intuition, sensitivity, change.

Adaptatsiya (lotincha soʻzdan olingan boʻlib «adaptatio» – moslashuv maʼnosini anglatadi). Adaptatsiya tushunchasi quydagi ikki koʻrinishda namayon boʻladi.

1) organizmning turli yashash sharoitlariga moslashishi;

2) sezgi aʼzolarining oʻziga taʼsir etadigan qoʻzgʻatuvchilarga moslashishi natijasida ularda sezgirlik darajasining oʻzgarishi (koʻzning yorugʻlik yoki qorongʻilikka moslashuvi).

Qoʻzgʻatuvchining taʼsir kuchi oʻzgarishi bilan sezgirlik ham oʻzgaradi. Qoʻzgʻatuvchilar sust taʼsir etganda sezgirlik oshadi, kuchli taʼsir etganda esa kamayadi.

Adaptatsiya hodisasi hamma tashqi va ichki sezgilarga taʼluqli boʻladi.

1) Tashqi sezgilar (koʻrish, eshitish, hid, taʼm, badan sezgisi) ga xosdir.

2) Ichki sezgilar (tashnalik, ochlik) ga nisbatan adaptatsiya hosil boʻlishidir.

Adaptatsiya organizmning normal hayot faoliyatini saqlab turishini, atrof muhitning turli omillari:

-temperatura va iqlimning oʻzgarishiga

-infeksion agentlarga moslanishini taʼminlaydi.

Adaptatsiya hodisasi moddalar almashinuvi intensivligining uzluksiz oʻzgarib turishiga asoslangan. Odam organizmining moslashuv hodisasi tez yoki sekin hamda tugʻma yoki orttirilgan hodisalarga boʻlinishi mumkin. Masalan: ogʻritadigan omil taʼsiriga javoban oyoq-qoʻlni tortib olish, jismoniy ish qilganda nafas olishning kuchayishi, qon oqimi hamda yurak faoliyatining tezlashishi va qonning qayta taqsimlanishi, qorongʻida koʻz yorugʻlik sezish layoqatining zoʻrayishi – bularning hammasi tugʻma tezlashgan adaptatsiya reaksiyalaridir. Har bir kishining turli yashash sharoitlariga moslashish imkoniyati uning irsiyati, yoshi, sogʻligʻi va boshqalarga bogʻliq boʻladi.

Ijtimoiy adaptatsiya (yunoncha «adapto»-moslashish) deganda shaxsning individual va guruhli xulqlarini ijtimoiy qoidalarga hamda ijtimoiy qadriyatlarga mos kelishi tushuniladi. Soʻnggi yillarda ijtimoiy adaptatsiya muammosiga qiziqish ortib bormoqda. Taʼlim maassasalarida taʼlim olayotgan barcha uchun ijtimoiy adaptatsiya

muammosi muhim sanaladi. Hozirgi vaqtda shaxsning ijtimoiy hayot va faoliyatga ko'nikish imkoniyatlarini oshirish uning ijtimoiy aloqalarini kengaytirish insonning shaxs sifatida shakllanishi uchun juda muhim ahamiyatga ega. Bola shaxsining rivojlanishi undagi aloqalarning xilma-xilligiga bog'liq. Demak shaxsning har tomonlama rivojlanishida ijtimoiy aloqalardan ko'p foydalanish muhim bo'ladi. Har bir shaxs bilan olib borilgan barvaqt ijtimoiy aloqalar ijtimoiy tarbiyaga ijobiy ta'sir etadi.

Ijtimoiy adaptatsiya aslida oliy nerv faoliyatining rivojlanishiga bog'liq ravishda postanal ontogenezida shakllanadi. Bu jarayon hayotning ilk uch yilida ayniqsa jadal kechadi. Shaxsning ijtimoiy adaptatsiyasi uchun yangi ijtimoiy muhitdagi aloqa va me'yorlar haqidagi ma'lumot muhim sanaladi. Yangi ijtimoiy talablarga ko'nikish bir qancha ruhiy-hissiy qiyinchiliklarni ham keltirib chiqaradi. Bola ijtimoiy adaptatsiyani o'z tajribasi asosida ta'lim-tarbiya jarayonida o'rganadi. Ijtimoiy adaptatsiya aslida qobiliyatdir uni hosil qilish, o'z navbatida ko'nikish imkoniyatini oshiradi. Shu bilan birga, bolaning ko'nikish imkoniyatlarida inqirozli holatlar ham hosil bo'lishi mumkin. Bu imkoniyatlar esa bolaning atrofdagilar bilan aloqalarning rivojlanishiga, bola miyasida axborotlarni qayta ishlashiga bog'liq bo'ladi.

Bolada aniq bir ijtimoiy muhitning shartlari sifatida shakllanadigan yurish-turish shakllari ijtimoiy adaptatsiyaning fizilologik ko'rinishi hisoblanadi. Bolalarning ta'lim muassasalaridagi adaptatsiyalarning asosiy xususiyatlari ularning oilalarida ota-onasi hamda safdoshlari bilan shakllanadigan munosabatlari orasidagi farqidir.

Madaniy adaptatsiya shaxsning kasbiy ko'nikmalar va malakalarni muayyan darajada egallashida, unda ayrim kasbiy jihatdan zarur hislatlarning shakllanishida, shaxsning o'z kasbiga nisbatan barqaror ijobiy munosabatda bo'lishining rivojlanishida ifodalanadi.

Ijtimoiy-psixologik moslashuv mehnat tashkiloti (jamoasi)ning ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini o'zlashtirishda, unda qaror topgan o'zaro munosabalar tizimiga kirishda, uning a'zolari bilan o'zaro ijobiy hamjihat bo'lishda o'z ifodasini topadi. Hodim ijtimoiy-psixologik moslashuv jarayonida tashkilaoning real hayotiga kirib boradi, unda ishtirok

etadi, hodimda hamkasblari, rahbarlar, ma'muriyat bilan o'zoro ijobiy munosabatlar qaror topadi.

Ijtimoiy-tashkiliy moslashuv korxonada (jamoada)ning tashkiliy tuzilishi, boshqaruv tizimi va ishlab chiqarish jarayoniga, xizmat ko'rsatish tizimi, mehnat va dam olish rejimini o'zlashtirishni bildiradi.

Madaniy-maishiy moslashuv–mehnat tashkilotidagi turmush xususiyatlari va bo'sh vaqtni o'tkazish an'analarini o'zlashtirishdir. Bu moslashuv xususiyati ishlab chiqarish madaniyati darajasi, tashkilot a'zolarining umumiy rivojlanishi, ishdan bo'sh vaqtdan foydalanish xususiyatlari bilan belgilanadi. Mehnat tashkilotidagi a'zolar, faqat ishdagi munosabatlar bilan bog'lanib qolmasdan, shu bilan birga, dam olishni, bo'sh vaqtni birgalikda o'tkazadigan, bunda shaxsning har tomonlama kamol topishiga e'tibor beriladigan jamoalarda madaniy-maishiy moslashuv tezroq sodir bo'ladi.

Shaxs madaniy moslashuvi jarayonida quyidagi bosqichlarini boshdan kechiradi.

1.Tanishish bosqichi bunda shaxsning umuman vaziyat haqida,turli harakatlarni ko'zlatish orqali unga baho berish bosqichi hisoblanib unda muomala normalari haqida ma'lumot olinadi.

2.Ko'nikish bosqichi, bunda shaxs qadriyatlarining yangi tizimi asosida muhitni bilib oladi, ammo o'zining qarashlarini o'zgatirmaydi.

3.Assimilyatsiya bosqichi, bu bosqichda shaxs muhitga to'liq moslashadi. Yangi guruhga o'rganib qoladi.

4.Birxillashtirish (identifikatsiya) bosqichi, bunda shaxsning shaxsiy maqsadlari mehnat tashkilotining, korxonada yoki ta'lim muassasasining maqsadlari bilan o'xshab qoladi.

Madaniy moslashish omillari mazkur jarayonning kechishi, muddatlari, sur'atlari va natejalariga ta'sir ko'rsatuvchi shart-sharoitlardir. Ular orasida ob'yektiv va sub'yektiv omillarini ajratib ko'rsatish o'rinlidir.

Ob'yektiv omillar ishlab chiqarish jarayoni bilan bog'liq omillar bo'lib, ular hodimga unchalik bog'liq bo'lmadi, bu omillarga mehnatni tashkil etish, ishlab chiqarish

jarayonlarini mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish, mehnatning sanitariya-gigiena shart-sharoitlari, jamoaning katta-kichikligi, muassasaning qayerda joylashganligi, tarmoq ixtisoslashuvi va shu kabilar kiradi.

Sub'yektiv omillarga esa quydagilarni kiritishimiz mumkin.

-Shaxsning ijtimoiy demografik xususiyatlari (jinsi, yoshi, ma'lumoti, malakasi, ish staji, ijtimoiy ahvoli va boshqalar) kiradi.

-Ijtimoiy-psixologik xususiyatlar (da'volar darajasi, mehnat qilishiga hozirlik, omilkorlik ishlab chiqarish vaziyatida tezda yo'l topib olish chiqishimlilik va shu kabilar) kiradi.

-sotsiologik omillar (kasbiy qiziqish, mehnat samaradorligi va ish sifatidan moddiy va ma'naviy manfaatdorlik va hokozolar darajasi) kiradi.

Xulosa qilib aytganda madaniy adaptatsiya jarayonida hodimning shaxsiy imkoniyatlari ham muayyan ahamiyatga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. B. M. Umarov «Psixologiya» darslik «Vorisi-nahriyoti» T.: 2012-yil
2. M. Maxmudova «Muloqot psixologiyasi» o'quv qo'llanma «Turon-iqbol» T.: 2006-yil
3. U.I. Inoyatov, N.A. Muslimov, M. Usmonboyeva, D. Inog'omova «Pedagogika» metodik qo'llanma Toshkent-2012 yil.